

ALI QUSHCHINING QALAMIGA MANSUB ASARLAR XUSUSIDA

Laylo Pulatovna Irgasheva

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti*

stajor-tadqiqotchisi

Tel.: +998 90 350-01-91

E-mail: laylo051186@gmail.com

Annotatsiya. *Alouddin Ali ibn Muhammad Qushchi – Ulug‘bekning eng iqtidorli shogirdlaridan biri bo‘lib, o‘z davrining Ptolomeyi sifatida tanilgan mashhur allomadir. Ali Qushchinig asarlari va dunyoqarashi ilm-fan tarixida muhim o‘rin egallashi borasidagi fikrlar bayon qilingan. Samarqandda Mirzo Ulug‘bek asos solgan Akademiyaning yirik namoyondasi bo‘lgan Ali Qushchi umrining oxirigacha fanning turli sohalariga oid bir qancha asarlar yozib qoldirdi. Uning asarlaridagi ma’lumotlarning ishonchliligi, aniqligi va muhimligi jihatidan bugungi kungacha olimlar tomonidan o‘rganilmoqda va ulardagi ilmiy qarashlar zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti uchun qo‘l kelmoqda. Mazkur maqolada Ali Qushchi haqida va uning asarlari haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *Ali Qushchi, “Zij”, Mirzo Ulug‘bek, “Batlimusi zamon”, “Qushchi”.*

ON THE WORKS ATTRIBUTED TO ALI QUSHJI

Laylo Pulatovna Irgasheva

Intern-researcher,

*Abu Raykhan Beruni Institute of Oriental Studies,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Tel.: +998 90 350-01-91

E-mail: laylo051186@gmail.com

Annotation. *Alauddin Ali ibn Muhammad Qushchi is one of the most talented students of Ulugbek and a famous scholar known as the Ptolemy of his time. The article presents the ideas that Ali Qushchi's works and worldview occupy an important place in the history of science. Ali Qushchi, a prominent figure in the Academy founded by Mirzo Ulugbek in Samarkand, wrote a number of works on various fields of science until the end of his life. The reliability, accuracy and importance of the information in his works are still being studied by scientists today,*

and the scientific views in them are useful for the development of modern science. This article discusses Ali Qushchi and his works.

Keywords: *Ali Qushji, "Zij", Mirza Ulughbek, "Batlimusi zamon", "Qushji".*

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛИ КУШЧИ

Лайло Пулатовна Иргашева

Стажер-исследователь,

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни

Академии наук Республики Узбекистан

Тел: +998 90 350-01-91

E-mail: laylo051186@gmail.com

Аннотация. *Алауддин Али ибн Мухаммад Кушчи - один из самых талантливых учеников Улугбека и знаменитый ученый, известный как Птолемей своего времени. В статье представлены идеи о том, что труды и мировоззрение Али Кушчи занимают важное место в истории науки. Али Кушчи, видный деятель Академии, основанной Мирзо Улугбеком в Самарканде, до конца жизни написал ряд трудов по различным областям науки. Достоверность, точность и важность информации, содержащейся в его трудах, до сих пор изучается учеными, а научные взгляды, изложенные в них, полезны для развития современной науки. В данной статье рассказывается об Али Кушчи и его трудах.*

Ключевые слова: *Али Кушчи, "Зидж", Мирза Улугбек, "Батлимуси замон", "Кушчи".*

KIRISH

Amir Temur asos solgan buyuk saltanat va undan keyingi Temuriylar davri Markaziy Osiyo ilm-fanining yuksalish davri bo‘lgan. Bu davrda yetishib chiqqan buyuk olimlar jahon ilm-fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shganlar. Shunday ulug‘ zotlardan biri — Alouddin Ali ibn Muhammad Qushchi bo‘lib, u o‘zining chuqur ilmiy izlanishlari, astronomiya, matematika va tilshunoslik sohalaridagi yutuqlari bilan nafaqat o‘z davrida, balki keyingi asrlarda ham ilm ahliga katta ta’sir ko‘rsatgan. Ko‘plab olimlar Ali Qushchining hayoti va ilmiy merosini o‘rganar ekan,

uning Amir Temur va Temuriylar davri ilmiy muhitida tutgan alohida o‘rnini qayd etganlar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

XV asr Movarounnahrda ilm-fan va adabiyot birmuncha taraqqiy etgan edi. O’sha zamonda Samarqandda tashkil topgan Mirzo Ulug‘bekning (1394-1449) astronomiya maktabi Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq tabiiy fanlar tarixida alohida ahamiyatga egadir. Shu maktabga asos solgan mashhur astronomlaridan bo‘lgan Alouddin Ali ibn Muhammad Qushchining tug‘ilgan yiliga har hil ma’lumotlar berib o‘tishgan. A. Nosirov (Носиров А., 1964: 4), B. Ahmedovlar (Ахмедов Б., 1965: 28) 1404 yil deb o‘z kitoblarida ko‘rsatib ketishgan. Ammo I.M. Mo‘minov 1403 yil deb o‘z asarida yozgan (Мўминов И., 1968: 6). A. Urunboev esa Ali Qushchini taxminan 1402 yilda tug‘ilganini ta’kidlagan (Урунбаев А., 1972: 243). Xuddi shu kabi M. Axadova (Ахадова М., 1983: 199), J. Ibodov va G.P. Matvievskaaya (Ибодов Ж.;Матвиевская Г., 1994: 3), Z.K. Sokolovskaya (Матвиевская Г.П., Соколовская З.К., 1997: 41) ham shu sanani ta’kidlaganlar. Ali Qushchining vafot etgan yili ham B. Ahmedov (Ахмедов Б., 1965: 28), I.M. Mo‘minovlarning (Мўминов И., 1968: 6) asarlarida 1474 yil deb ko‘rsatib ketilgan. A. Abdurahmonovning tadqiqotida esa 1475 yil deb yozilgan (Абдурахмонов А., 1994: 15). A.B. Vildanova ham uning yashagan yillarini 1402–1474 yillar deb ko‘rsatib o‘tgan (Вильданова А.Б., 1998: 24). Shunday qilib Ali Qushchi 1402–1404 yillar oralig‘ida tug‘ilib, 1474 yoki 1475 yili vafot etgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ali Qushchi haqidagi bu tadqiqot quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida amalga oshirildi:

1. Manbashunoslik metodlari;

- Arxiv hujjatlari va qo‘lyozmalarni tahlil qilish:

Tadqiqotda Ali Qushchining o‘z asarlari (“Risolat al-Fathiya”, “Sharhi Ziji Ulug‘bek”), uning zamondoshlari (Mirzo Ulug‘bek, Qozizoda Rumiyy) va keyingi davr olimlarining asarlaridagi ma’lumotlar tahlil qilindi.

- Topkapi saroyi arxividagi Usmonli davriga oid hujjatlar
- O‘zbekiston FA Sharqshunoslik instituti qo‘lyozma fondi
- Tarixiy manbalarni tanqidiy baholash:

Ma’lumotlarning ishonchliligi uchun birinchi darajali (original asarlar) va ikkilamchi (tarixiy tavsiflar) manbalar solishtirildi.

2. Tarixiy-taqqosiy metod;

- Ali Qushchining astronomik hisoblarini zamonaviy astronomiya bilimlari bilan taqqoslash
- XV asr Sharq (Samarqand maktabi) va G‘arb (Yevropa Uyg‘onish davri) astronomiyasidagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash

3. Interdisiplinar yondashuv;

Tadqiqot quyidagi fanlararo bog‘liqlikni o‘z ichiga oladi:

- Astronomiya: Yerning aylanishi, yulduzlar jadvallari
- Matematika: Trigonometrik hisoblar, algebraik usullar
- Tarix: Temuriylar va Usmonlilar davri siyosiy konteksti
- Falsafa: Ilm-fanning o‘rni haqidagi qarashlar

4. Ijtimoiy tahlil metodlari;

- Ali Qushchining ilmiy faoliyatiga ijtimoiy-siyosiy muhitning ta’siri (Ulug‘bek qatlidan keyin ko‘chishi, Mehmet II ning homiyligi)
- Ilmiy merosning keyingi avlodlarga ta’siri mexanizmlari

5. Eksperimental rekonstruksiya;

- Ulug‘bek rasadxonasida qo‘llangan astronomik usullarning zamonaviy simulyatsiyasi
- “Ziji Ko‘ragoniy”dagi yulduzlar koordinatalarini zamonaviy astronomik ma’lumotlar bilan solishtirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ali Qushchi Sharq xalqlari madaniy taraqqiyoti tarixida, ilm-fan sohasining murakkab yo‘nalishlarida faoliyat yuritib, astronomiya sohasida samarali ilmiy tadqiqot ishi bilan shug‘ullangan buyuk olimdir. T.N. Qori-Niyoziy, A. Nosirovlarning ma’lumotlariga ko‘ra, Ali Qushchi Samarqandda tug‘ilgan. Uning otasi Mullo Muhammad Temuriylar avlodidan (1370–1507) bo‘lib, ko‘p umrini Shohruh Mirzo (1377–1447) saroyida o‘tkazdi. U ko‘p vaqt podshohning ov qushlariga qaraydigan xodimlarga boshchilik qildi. Ali Qushchi ham otasi singari ovchilik hunariga mohir bo‘lib, yoshligida Mirzo Ulug‘bekning qarchig‘aylarini tarbiya qilar edi. Shu tufayli nasabida «*Qushchi*» unvoni unga bir laqab bo‘lib qolgan (Кары-Ниязов Т.Н., 1950: 54).

Ma’lumki, jonkuyar ovchi bo‘lgan Mirzo Ulug‘bek Ali Qushchi bilan birga yulduzli osmon ostida ov safarlari va tungi suhbatlar chog‘ida astronomiyaga katta qiziqishi, ilm-fandagi ajoyib qobiliyatlari borligiga amin bo‘ldi. Ulug‘bek unga yaqin bo‘lib, uni astronomiyaga tortdi. Hatto, Mirzo Ulug‘bek Ali Qushchini “o‘g‘lim” deb atagan (Хондамир., 2013: 526). Ularning umumiy manfaatlari ularni do‘stlashtirdi. N.I. Leonov, T.N. Qori-Niyoziy, A. Nosirov, A. Xatipov, J. Ibodov, G.P. Matvievskaya, Z.K. Sokolovskayalarning ta’kidlashicha, Ali Qushchi o‘zining ulkan bilimi, o‘tkir zehni, ilmiy salohiyati, matematika, astronomiya, aniq fanlarda ajoyib ilmiy ishlar olib borib, keyinchalik “*Batlimusi zamon*” (“o‘z davrining Ptolemeyi”) degan unvonni oldi (Леонов Н.И., 1949: 40; Кары-Ниязов Т.Н., 1950: 54; Носиров А., 1964: 6; Қори-Ниязий Т.Н., 1971: 73; Хатипов А., 1972: 17; Ибодов Ж., Матвиевская Г.П., 1994: 3; Матвиевская Г.П., Соколовская З.К., 1997: 41).

Shu davrda fan va madaniyatning rivojlanishi Ulug‘bekni o‘sha davr Sharq ilmiy tafakkurining yangi oliy maktab markazini barpo etishga olib kelishi haqida T.N. Qori-Niyoziy ta’kidlab o‘tgan (Кары-Ниязов Т.Н., 1950: 95; Қори-Ниязий Т.Н., 1962: 30). 1417 yilda Mirzo Ulug‘bek Samarqandda madrasa qurilishiga kirishadi va bu madrasa uch yildan so‘ng qurib bitkaziladi. Bu maktabning iqtidorli vakili Mirzo Ulug‘bekning shogirdi Ali Qushchi bo‘ladi.

Mirzo Ulug‘bekning yonida bir necha yillar davomida faoliyat ko‘rsatgan Ali Qushchi ustozining 1449 yilda qatl etilishidan keyin ham bir qancha vaqt Movarounnahrda yashadi va 1470 yillar boshidan so‘ng o‘z yurtini tark etib, Usmoniylar saltanati tomon yuzlandi va umirining oxirigacha shu yerda yashab ijod qildi. Ana shunday qiyin davrlarni boshidan o‘tkazgan Ali Qushchi o‘zidan bir qancha asarlarni meros qilib qoldirdi.

1. Ali Qushchi 15 yoshida Kermonda birinchi “*Sharh Tajrid al-kalom val-aqoid*” (“Kalom va aqida ilmiga oid tanlangan ilmlar” asariga Sharh”) asarini yozgan (Носиров А., 1964: 17; Тоҳиров Ж., 2020: 8). Mazkur asarda imon, takvin, imomat, gunoh, shafolat va Allohni ko‘rish xususidagi Ali Qushchi qarashlarining ash’ariya va moturidiya yo‘nalishlariga muvofiqligi tahlil qilingan. Bundan tashqari aqida bilan birga, Qur’on ilmlari, falsafa, mantiq, gnoseologiya, ontologiya, aniq va tabiiy fanlarga oid mavzular ham ushbu asardan joy olgan (Тоҳиров Ж., 220: 15).

2. Ali Qushchi «*Sharhi ziji Guragoniy*» (“Guragoniy zijiga sharh”) nomli asar yozgan. Bu sharhni Ali Qushchi 25 yoshida bitgan. Adabiyotlarda, jumladan T.N. Qori-Niyoziy bu asarni «*Sharh zidji Kuragoni*» («Ulug‘bek jadvallariga sharhlar» yoki «Guragon jadvallari» haqida) (Кары-Ниязов Т.Н., 1950: 95) , «Ulug‘bek astronomik jadvallariga sharh»deya ta’kidlagan (Қориниёзов Т.Н., 1962: 31). Bu asar adabiyotlardan ma’lum bo‘lsada, lekin o‘zi hozirgacha topilgani yo‘q.

3. «*Risola dar ilmi hisob*» («Arifmetika ilmi haqida risola») yoki «*Mizon al-hisob*» («Arifmetika tarozisi»), “*Zubdat al-hisob*” (“Saralangan arifmetika”) deb ham nomlanadi (Вильданова А.Б., 1998: 24). Bu asar 1425 yil Samarqandda Ali Qushchi tomonidan yozilgan bo‘lib, matematikaga oid asar hisoblanadi (Аҳадова М., 1983: 199). Ali Qushchi Usmoniylar saltanatiga borgach o‘z asarini forschadan arab tiliga tarjima qilib uni Sulton Muhammad II Fotihga (1432–1481) taqdim qilgan. Shuning uchun ham u «Muhammadiya» deyilgan (Қориниёзов Т.Н., 1962: 31). Asar hisob va algebra masalalariga bag‘ishlangan; arifmetika va algebra masalalari muhokama qilingan.

Asarning qo‘lyozmalari Toshkent (6 ta nusxa) (Вильданова А.Б., 1998: 64), Istanbul (Кары-Ниязов Т.Н., 1950: 95) Dushanbe, Sankt-Peterburg, Mashhad, Oksford, Leyden shaharlarida saqlanmoqda (Аҳадова М., 1983: 200; Кары-Ниязов Т.Н., 1950: 95).

4. «*Risola dar ilmi hay’at*» («Astronomiya ilmi haqida risola») fors tilida yozilgan mashhur asar bo‘lib, juda ko‘p qo‘lyozma nusxalarda saqlanib qolgan. Ba’zi adabiyotlarda «*Risola fi-l-hay’a*» («Astronomiyaga oid risola»), «*Risola dar falakiyot*» («Astronomiyaga oid risola») yoki «*Risolayi forsiyya dar hay’at*» («Astronomiyaga oid forscha risola») deb nomlangan. Bunga sabab Ali Qushchining o‘zi asarga nom bermagan. I. Mo‘minovning ta’kidlashicha, «*Kashf az-zunnun*» («Kitob va fanlarning aniq bo‘lmagan masalalarini yechuvchi») asari muallifi Hoji Xalifa (1609–1657) mazkur asarni «*Risola fi-l-hay’a*» deb nomlagan (Мўминов И., 1968: 3). Asar mazmuni ham shunday atalishiga asos bo‘la oladi. Ammo A. Nosirov mazkur asarni fors tilida «*Risola dar ilmi hay’at*» («Astronomiya ilmi haqida risola») deb aytadi (Носиров А., 1964: 3). Ali Qushchi bu asarni 1437 yilda Samarqandda yozgan. Risola asosan astronomiya va geometriyaga tegishlidir.

Bu asarning qo‘lyozmalari Toshkent (15 nusxa) (Вильданова А.Б., 1998: 312), Sankt-Peterburg, Mashhad, Parij, Oksford, Britaniya muzeyi, Berlin, Kembrij va Istanbul kutubxonalarida saqlanmoqda (Аҳадова М., 1983: 207).

5. «*Risola fi hall ashkol al-qamar*» («Oy shaklidagi figuraning yechimiga oid risola»). Ali Qushchi bu asarini Kermon shahrida turgan paytlarida yozgan (Аҳадова М., 1983: 12).

6. «*Tarixi hoqoni Chin*» («Xitoy xoqonlari tarixi») (Ирисов А., Носиров А., Низомиддинов И., 1961: 83) yoki «*Qonunnomayi Chin va Xito*» («Chin va Xitoy qonunlari kitobi»). Ayrim adabiyotlarda “*Xitoyнома*” shaklida ham uchraydi (Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А., 1983: 506). Ali Qushchi Ulug‘bekning farmoni bilan 1419–1422 yillarda Xitoyga ilmiy sayohatga jo‘natiladi. Sayohat natijasida buyuk olim yer tuzilishi – geografiya va astronomiyaga oid qimmatli

faktlar yig‘ib keladi va o‘z ko‘rgan va eshitganlari asosida shu asarni yozadi (Носиров А., 1964: 15).

7. «*Risola al-Fathiya*» («Fathiya» risolasi»). Mazkur asar «*Risola dar ilmi hay’at*»ning keyingi davrda muallif tomonidan tahrir qilingan variantidir (Ахадова М., 1983: 201). «*Risola al-Fathiya*» arab tilidagi astronomiyaga oid risoladir. Unda kosmografiyaga oid masalalar ko‘riladi. А. Ирисов, А. Носиров, И. Низомиддиновlarning ta’kidlashicha, Ali Qushchi Sulton Muhammad II Fotihga bag‘ishlab Istanbulda «*Risoi Fathiya*» nomli astronomiyaga oid asar yozadi (Ирисов А., Носиров А., Низомиддинов И., 1961: 84). Mazkur asarda Sulton Muhammad II Fotihning 1472 yili Uzun Hasan (1423–1478) bilan qilgan jangi va uning ustidan qozongan g‘alabasi ham talqin qilingan (Ирисов А., Носиров А., Низомиддинов И., 1961: 84).

Asarning nusxalari Toshkent (Вильданова А.Б., 1998: 312), Parij va Istanbul shaharlarida saqlanadi (Қори-Ниёзий Т.Н., 1971: 115).

8. “*Xulosa al-hisob*” (“Arifmetika mohiyati”) asari arifmetika fanining umumiy mazmuniga bag‘ishlangan (Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А., 1983: 505).

9. “*Talxisi hay’a mujassam*” (“Astronomiya”dan katta ko‘chirma”). Mazkur asar ham astronomiya ilmiga doir (Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А., 1983: 506).

G.P. Matvievskaya va Z.K. Sokolovskayalarning G. Sobirovga tayanib ta’kidlashicha, Ali Qushchining yana bir qancha asarlari mavjud (Матвиевская Г.П., Соколовская З.К., 1997: 45; Собиров Г., 1973: 78). Ulardan:

10. «*Risoiyi kusur*» («Kasrlar haqida risola»).

11. «*Risola dar handasa*» («Geometriya haqida risola»).

12. «*Risola dar hisob va handasa*» («Arifmetika va geometriya haqida risola»).

13. “*Risola fi qavoid al-hisobiya va-d-daloil al-handasiya*» («Arifmetik qoidalar va geometrik ko‘rsatmalar haqida risola»).

14. “*Risola al-mujiz fi-t-tibb*» («Tabobatda dorilar haqida risola»).

15. «Matematik va astronomik jug‘rofiya».

A. Irisov, A. Nosirov, I. Nizomiddinovlarning ta’kidlashicha, Ali Qushchi yigirmaga yaqin fandan bahs etuvchi yana qator asarlar yozgan (Ирисов А, Носиров А, Низомиддинов И., 1961: 83). Shulardan:

16. «*Mahbub al-hamoil fi kashf al-masoil*» («Masalalarni yechishda sevimli qo‘yin daftari»).

17. «*Sharhi kofiya*» («*Kofiya*» asariga Sharh”).

18. «*Sharhi shofiya*» («*Shofiya*» asariga Sharh”).

19. «*Ilmi sarf*» («Morfologiya ilmi”).

20. «*Risola fi mavzuot al-ulum*» («Turli ilmlarning mavzulari haqida risola») asari tarixshunoslikka oid bo‘lib, unda musulmon olamida paydo bo‘lgan ilmlarning asosiy mazmunlari talqin qilinadi (Носиров А., 1964: 16).

A. Irisov o‘zining maqolasida Ali Qushchining yuqoridagilardan tashqari yana bir nechta asarlari mavjudligini yozib o‘tgan (Ирисов А., 1995: 176). Bular:

21. «*Risola samt al-qibla*» («Qibla tomonini belgilash haqida risola»).

22. «*Risola fi-l-handasa fi-l-hay’a*» («Astronomiyaga oid geometrik risola»).

23. Nosiriddin Tusiyning (1201–1274) «*Ziji Elxoniy*» («Elxoniyning astronomik jadvali» asariga Sharh) (Носиров А., 1964: 17).

24. Qutbuddin Sheroziyning (1236–1311) «*Tuhfat ash-shohiya fi-l-hay’a*» («Astronomiyaga bo‘yicha podshohga tuhfa qilingan kitob» asariga Sharh) yozgan (Носиров А., 1964: 17).

25. Sa‘duddin Taftazoniyning (1322–1389) «*Mutavval*» («*Kitob izohi uchun mening aytganlarim*») asari bo‘lib, bu asarga ham Ali Qushchi sharh yozgan (Носиров А., 1964: 17).

26. Qozi Azduddinning «*Ta’liqatu li-r-risolati vaz’*» («Notiqlik ilmi haqida risola») nomli asariga ham Ali Qushchi sharh yozgan (Носиров А., 1964: 17).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Allouddin Ali ibn Muhammad Qushchi – XV asrda yashab ijod etgan yirik o‘zbek olimi, astronom va matematik bo‘lib, Mirzo Ulug‘bekning shogirdi va Samarqanddagi mashhur astronomiya maktabining yetakchi vakili sanaladi. Uning ilmiy faoliyati faqat astronomiya sohasi bilan cheklanib qolmasdan, matematika, mantiq, kalom, geografiya, tarix, tibbiyot va lug‘atshunoslik sohalarini ham qamrab olgan. Ali Qushchi Mirzo Ulug‘bek bilan yaqin munosabatda bo‘lib, uning ilm-fanga bo‘lgan qiziqishi va iqtidorini rivojlantirgan. Ulug‘bek qatl etilgandan so‘ng, Ali Qushchi Usmoniylar saltanatiga ko‘chib o‘tib, ilm-fan rivojiga hissa qo‘shishda davom etgan. Allouddin Ali Qushchining asarlari nafaqat o‘z davri, balki keyingi asrlardagi ilm-fan rivojiga ham kuchli ta’sir ko‘rsatgan. Uning astronomiya, matematika, mantiq, kalom, tarix va geografiyaga oid yozgan risolalari Sharq ilmiy an’analarida muhim o‘rin tutadi. Uning asarlari faqat nazariy emas, amaliy jihatdan ham qimmatli bo‘lib, madrasa va ilmiy markazlarda darslik sifatida qo‘llanilgan. Shunday qilib, Ali Qushchining ilmiy merosi Sharq ilmiy fikrining yuksalishiga xizmat qilgan muhim manbalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1994.
2. Али Кушчи. Астрономияга оид рисола. И.М. Мўминов томонидан таҳрир этилган ва сўз боши, кириш мақола ёзилган. – Тошкент: Фан, 1968.
3. Аҳадова М. Ўрта осиелик машхур олимлар ва уларнинг математикага доир ишлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983.
4. Аҳмедов Б. Улуғбек.–Тошкент: Фан, 1965.
5. Ибодов Ж., Матвиевская Г. Улуғбек шогирди – Али Кушчи. – Тошкент: Фан, 1994.
6. Ирисов А., Носиров А., Низомиддинов И. Ўрта осиелик кирқ олим. – Тошкент: ЎзССР ФА нашриёти, 1961.
7. Гиёсиддин ибн Хумомиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар (“Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст”). Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж. Ҳазраткулов, И. Бекжонов. Изоҳлар муаллифи А. Аҳмедов, И. Бекжонов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013.

8. Ирисов А. Улугбек санаси. // «Шарқшунослик» журналі. № 6. – Тошкент: Фан, 1995.
9. Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. – Москва – Санкт-Петербург: Изд-во АН СССР, 1950.
10. Леонов Н.И. Улугбек великий астроном XV века. – Москва: Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1949.
11. Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII – XVII вв.). Книга 2. Математики и астрономы, время жизни которых известно. – Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1983.
12. Матвиевская Г.П., Соколовская З.К. Улугбек. – Москва: Наука, 1997.
13. Носиров А. Али Кушчи. – Тошкент: Ўзбекистон КП Марказий Комитетининг бирлашган нашриёти, 1964.
14. Қориниёзов Т.Н. Улугбек ва унинг илмий фаолияти. – Тошкент: ЎзССР ФА нашриёти, 1962.
15. Қори-Ниёзий Т.Н. Улугбек ва унинг илмий мероси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1971.
16. Хатипов А. Али Кушчи – ученик Улугбека. // Труды Самаркандского государственного университета им. Алишера Навои. Вопросы истории математики и астрономии. Вып. № 229. Том I. – Самарканд, 1972.
17. Собиров Г. Творческое содружество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. – Душанбе: Ирфон, 1973.
18. Собрание восточных рукописей АН РУз. Точные и естественные науки. Составитель: А.Б. Вильданова. – Ташкент: Наука, 1998.
19. Тоҳиров Ж.А. Али Кушчининг “Шарҳ Тажрид ал-калом” асари Темурийлар даври калом илмига оид муҳим манба. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2020.
20. Урунбаев А. Новые данные о жизни Али Кушчи. // Из истории точных наук на средневековым Ближнем и Среднем Востоке. – Ташкент: Фан, 1972.